

ESTRATEGIA INTEGRADA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INCENDIOS EN EUROPA: DESARROLLANDO PAISAJES RESILIENTES Y COMUNIDADES SEGURAS

El empeoramiento de los incendios forestales en Europa plantea nuevos retos

Los incendios forestales se han convertido en un problema cada vez más grave a nivel mundial, ya que el cambio climático está alterando significativamente su frecuencia, periodicidad y ubicación. Las temporadas de incendios de 2022 y 2025 muestran de forma dramática el aumento de la superficie quemada y los retos que plantean los incendios simultáneos, que desbordan la capacidad de respuesta. Si bien el fuego es un proceso ecológico natural, la prolongación de las campañas de incendios y la aparición de incendios forestales en zonas que antes se veían menos afectadas, han despertado la alarma. En Europa, las regiones del sur están sufriendo incendios forestales más intensos, mientras que en las regiones del centro y del norte se están viendo afectadas zonas más extensas. Este cambio requiere una respuesta coordinada a nivel Europeo para adaptarse a los nuevos patrones de los incendios forestales.

Los factores que influyen en el riesgo de incendios forestales en Europa son complejos y entrelazan el cambio climático con cambios socioeconómicos, como el abandono rural y la insuficiente gestión forestal. Estos factores han dado lugar a paisajes sin gestionar, un aumento de la carga de combustible y un declive de las prácticas agrícolas tradicionales. Como resultado, diversas políticas europeas, entre ellas la Estrategia Forestal de la UE, la Estrategia de Bioeconomía o la Ley de Restauración de la Naturaleza, deben alinearse para abordar de manera eficaz e integrada el riesgo de incendios forestales. Los retos de gobernanza complican aún más la gestión del riesgo, con enfoques fragmentados y a veces contradictorios entre las regiones y una coordinación inadecuada entre las partes interesadas. Los debates en curso entre las visiones conservacionistas y los defensores de la gestión forestal lo ilustran de manera ejemplar.

Los incendios forestales tienen repercusiones que van más allá del daño medioambiental; también amenazan la salud pública, la seguridad, la justicia social y la estabilidad económica. Los recientes acontecimientos catastróficos, como los megaincendios en Grecia y Portugal, ilustran las consecuencias directas e indirectas de los incendios forestales, entre las que se incluyen la pérdida de vidas humanas, los problemas de salud derivados de la exposición al humo y los importantes costes económicos asociados a la extinción de los incendios y la recuperación. Estos incendios forestales también contribuyen a un mayor abandono rural, además de degradar los sumideros de carbono, lo que agrava el cambio climático.

A medida que el riesgo de incendios forestales sigue aumentando, es esencial para Europa contar con una estrategia de gestión integrada del riesgo de incendios forestales (IWRM). Los enfoques actuales suelen ser fragmentados y reactivos, y se centran en la extinción y la prevención, en lugar de tratar de manera integral el riesgo cambiante de incendios forestales en los paisajes y las sociedades europeas. Una estrategia unificada debe abarcar la cooperación entre múltiples organismos, integrar a las diversas partes interesadas y aprovechar los avances tecnológicos para reducir el riesgo de incendios forestales de manera holística.

Figura 1: Países que participan en la investigación sobre la gestión del riesgo de incendios forestales del Pacto Verde Europeo

Los elementos clave de la estrategia propuesta incluyen la creación de una agencia específica a nivel de la UE para coordinar los esfuerzos de gestión de los incendios forestales, la armonización de las políticas entre los Estados miembros y el desarrollo de objetivos y metas, incluidos indicadores clave de rendimiento a múltiples escalas.

Europa puede prepararse mejor y mitigar los efectos de los incendios forestales si fomenta la colaboración, facilita los espacios para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre múltiples actores y a diferentes escalas, y mejora la interoperabilidad para la respuesta a emergencias. Esto permitirá garantizar la seguridad y la resiliencia de sus comunidades y ecosistemas. Además, con la aplicación de esta estrategia, la UE puede convertirse en líder mundial y en un modelo de referencia para otras regiones que se enfrentan a problemas similares de incendios forestales y que también están adoptando enfoques más integrados.

La Unión Europea ha invertido alrededor de 70 millones de euros en investigación sobre el riesgo de incendios forestales, principalmente en el marco del Pacto Verde, abordando todos los aspectos de la gestión del riesgo de incendios forestales, desde la prevención hasta la respuesta y la recuperación. Los proyectos han elaborado una propuesta conjunta para una estrategia integrada de gestión del riesgo de incendios forestales que describe cómo los últimos resultados de la investigación pueden contribuir a reducir sustancialmente el riesgo de incendios forestales si se establecen mecanismos para ampliar estas soluciones. Es importante destacar que los esfuerzos de investigación se han realizado a escala paneuropea, como se muestra en la figura anterior.

Sugerencia clave para la gestión integrada del riesgo de incendios forestales

- Los Estados miembros europeos deben dejar de centrarse en la respuesta y la prevención y adoptar un enfoque más holístico para la gestión del riesgo de incendios forestales. Esto requiere un esfuerzo de colaboración entre los responsables políticos, los científicos, los agentes operativos, el sector privado y los ciudadanos para integrar las políticas de planificación urbana, biodiversidad, energía y agricultura destinadas a reducir los riesgos de incendios forestales. Hacer hincapié en las estrategias de adaptación y rehabilitación como oportunidades transformadoras puede mejorar la resiliencia del paisaje ante el cambio climático y los cambios socioeconómicos.
- El desarrollo y la aplicación de una estrategia europea integral, implementada mediante enfoques localizados en los Estados miembros y las regiones, debería estar liderado por un grupo de trabajo interinstitucional en el que participen múltiples direcciones generales de la UE, como la DG ECHO, la DG ENV y la DG AGRI, entre otras. Este grupo coordinaría los esfuerzos para establecer, potencialmente, una agencia dedicada a la gestión del riesgo de incendios forestales.
- Las iniciativas nacionales y regionales coordinadas son esenciales para reunir a las partes interesadas pertinentes con el fin de crear estrategias integradas. La creación de espacios permanentes que no dependan de los planes de financiación de proyectos y el establecimiento de objetivos claros e indicadores clave de rendimiento (KPI) facilitarán el seguimiento y la evaluación de las medidas de gestión integrada del riesgo de incendios forestales (IWRM). Por lo tanto, es fundamental comprender mejor el gasto público relacionado con la gestión de los incendios forestales para tomar decisiones de inversión informadas. Un marco legislativo europeo podría ayudar a aplicar estos aspectos cruciales.
- La creación de un mecanismo que facilite el intercambio de datos y buenas prácticas, así como el aprendizaje entre pares en toda Europa en los aspectos relacionados con la gestión integrada del riesgo de incendios forestales, es fundamental y debe estar gestionado por un organismo o agencia específica a nivel europeo.
- El organismo correspondiente también debería crear un grupo de trabajo técnico a nivel europeo para apoyar al grupo de trabajo interinstitucional en la definición de un plan de trabajo para aplicar la estrategia propuesta, sugerir indicadores clave de rendimiento y contribuir al seguimiento de la aplicación de la estrategia, así como proponer nuevos temas para la financiación y la inversión futuras basándose en las necesidades y necesidades de investigación identificadas de abajo arriba.
- Mejorar la eficacia de las operaciones de respuesta paneuropeas, en particular a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión (UCPM): mejorar la interoperabilidad mediante protocolos armonizados y una formación común, ya que los recursos se intercambian durante las campañas de incendios prolongadas a nivel paneuropeo. Desarrollar capacidades mediante la inversión en la creación y el intercambio de conocimientos, en particular mejorando la comprensión del riesgo inminente de incendios forestales más intensos, extremos y simultáneos en las diferentes realidades europeas.

En general, se necesita un mecanismo que facilite el intercambio de buenas prácticas, la ampliación de los resultados de la investigación y la aplicación de medidas de reducción del riesgo, incluidas las nuevas tecnologías. Esto debería incluir la financiación para adaptar las soluciones a la diversidad de las realidades locales en materia de riesgo de incendios forestales, determinadas por la vegetación y el clima, así como por las condiciones socioeconómicas. Este mecanismo debería abordar todos los componentes de la gestión integrada del riesgo de incendios forestales, tal y como se describe en la figura siguiente.

Figura 2: Componentes de la gestión integrada del riesgo de incendios forestales

